

ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO DE LA PROPAGACIÓN DOMICILIARIA DE COVID-19 EN CONTACTOS DE PACIENTES CONFIRMADOS EN UN PERIODO DE DOS MESES DURANTE LA CONTINGENCIA ESTABLECIDA EN CHIRIQUÍ POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

DR. JURDEN L. VALDÉS BARRANTES¹, DR. JORGE A. SERRANO CERRUD², DR. JEAN F. VEGA DEGRACIA³, DRA. LORENA I. NORIEGA⁴, DR. MANUEL S. NAZAS RODRIGUEZ⁵, DR. HECTOR R. CABALLERO MONTANO⁶, ING. RAMON Q. SALDAÑA CASTILLO⁷

RESUMEN

COVID-19 es el nombre que se le asignó a la enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2 según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras organizaciones¹. Al ser una enfermedad emergente, el COVID-19, presentó complicaciones inherentes al desconocimiento de la enfermedad. La información que se tiene sobre esta enfermedad esta basada en una población distinta; no latina, razón por la que se inició el estudio de investigación en esta población.

Como objetivo general del estudio fue el de investigar el comportamiento epidemiológico del COVID-19 en la población latina, para comparar con otras poblaciones y evaluar las medidas adoptadas por el gobierno de la República de Panamá durante el periodo en que se desarrolló el estudio.

Para lograr este propósito se amplificó la captación de pacientes COVID-19 confirmados al incluir a los pacientes asintomáticos en la toma inicial de la muestra para análisis por PCR (reacción en cadena de la polimerasa); grupo de pacientes a quienes no se les practicaba la prueba de forma rutinaria por distintas consideraciones del ERR (equipo de respuesta rápida). Se les dio seguimiento a los contactos domiciliarios de pacientes COVID-19 confirmados que cumplían con los criterios de inclusión (asintomáticos y negativos por PCR en la primera visita) por un período de 20 días. Dentro de este periodo se les aplicaba formularios y se obtenía los días 1, 5, 10, 15 y 20 una prueba estandarizada de PCR de secreciones de la nasofaringe y orofaringe mediante un hisopado. El tiempo en que se desarrollo el estudio fue del 16 de junio del 2021 al 30 de agosto de 2021; donde los primeros 60 días se dedicó a captación y seguimiento, y los días restantes al seguimiento de los domicilios ya ingresados.

Se asistió a un total 75 posibles domicilios; de los cuales solo 43 domicilios con una muestra n=133 contactos domiciliarios (CD), cumplieron con los criterios de inclusión para brindarles seguimiento. Un número de 32 hogares de los 75 visitados no fueron admitidos al estudio fue porque al menos uno de los contactos domiciliarios resultó asintomático positivo. Los hogares que no calificaron presentaron un 42.5% de CD asintomáticos positivo por Sars CoV-2 entre sus contactos domiciliarios, que se traduce a un 18.8% de los contactos domiciliarios abordados en el periodo de 2 meses de captación de la visita inicial.

El periodo de incubación estimado fue de 6.2 ± 5.8 días. La incidencia acumulada (IA) de contactos domiciliarios positivos por Sars CoV-2 es de 13.29% (IC95%: 7.52%, 19.06%) en el periodo de 20 días de observación. La incidencia acumulada de contactos domiciliarios positivos asintomáticos (CDPA) fue de 3.79% (IC95%: 0.54%, 7.03%) en 20 días; mientras que la IA de contactos domiciliarios positivos sintomáticos 9.50% (IC95%: 4.52%, 14.49%) en 20 días. La tasa de incidencia (TI) máxima se presentó en los primeros 5 días de seguimiento con 15.9 (IC95%: 6.0, 25.9) casos positivos por 1000 CD-día. La tasa de ataque (TA) de nuestro grupo de estudio fue del 32.3%; la tasa de ataque secundario (TAS) al igual que la tasa de conversión molecular (TCM) fue de 11.28% (IC95%: 5.90%, 16.65%); la tasa de ataque clínica (TAC) fue de 8.27% (IC95%: 3.59%, 12.95%). La tasa de ataque intrafamiliar (TAIF) media fue de 46.3% (IC95%: 28.06%, 64.54%) en relación con los 11 hogares que presentaron casos domiciliarios positivos. El máximo valor del número reproductivo efectivo R_t , se observó el quinto día $R_t \approx 0.25$. El intervalo de serie o Tasa Generacional (TG) observado fue de 10.1 días con una desviación estándar de ± 5.9 días. Dentro de la constelación de síntomas que presentaron los contactos domiciliarios positivos por Sars CoV-2 sintomáticos; es decir contactos que desarrollaron la enfermedad COVID-19, se evidenció: fiebre 81.8%, dolor de garganta 63.6%, rinorrea 45.5%, cefalea 45.5%, tos 36.4%, diarrea 18.2%, náusea 18.2%

1. Coordinador Médico en Doctor Care Clinic. Profesor en la Universidad Latina de Panamá
2. Residente de Medicina Interna en Hospital Regional Rafael Hernández
3. Médico General en Clínica Ocu
4. Especialista en Neumología en Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid
5. Médico Especialista en Metodología de la investigación; Coordinador regional de epidemiología de la Caja de Seguro Social
6. Médico especialista en Medicina interna del Hospital Regional Rafael Hernández
7. Ingeniero electromecánico en ELECTRISA

Estos resultados observados en la dinámica de transmisión Sars CoV-2 entre el caso primario y los contactos domiciliarios estuvieron dentro de las siguientes medidas establecidas por el gobierno de Panamá, en la República de Chiriquí: 1) aislamiento del caso primario 2) cuarentena obligatoria de 14 días para los contactos domiciliarios del caso primario 3) vacunación a la población general. Por lo que se infiere que estas medidas influenciaron los resultados observados; basándonos en esta premisa, la propagación del virus Sars Cov-2 en los contactos domiciliarios fue reducida y con tendencia a continuar disminuyendo con el tiempo gracias a la adopción de las medidas impuestas.

Palabras clave: Covid-19, Sars CoV-2, periodo de incubación, edad generacional, tasa de ataque secundario, tasa de incidencia, número reproductivo efectivo

ABSTRACT

COVID-19 is the name assigned to the infectious disease caused by the SARS-CoV-2 virus according to the World Health Organization (WHO) and other organizations. As an emerging disease, COVID-19 presented complications inherent to the lack of knowledge of the disease. The information available on this disease is based on a different population; non-Latino, which is why the research study was initiated in this population.

The general objective of the study was to investigate the epidemiological behavior of COVID-19 in the Latino population, to compare it with other populations and to evaluate the measures adopted by the government of the Republic of Panama during the period in which the study was carried out.

To achieve this purpose, the recruitment of confirmed COVID-19 patients was amplified by including asymptomatic patients in the initial sample collection for PCR (polymerase chain reaction) analysis, a group of patients who were not routinely tested due to different considerations of the ERR (rapid response team). Home contacts of confirmed COVID-19 patients who met the inclusion criteria (asymptomatic and PCR-negative at the first visit) were followed for a period of 20 days. Within this period, forms were applied, and a standardized PCR test of nasopharyngeal and oropharyngeal secretions was obtained by swabbing on days 1, 5, 10, 15 and 20. The study was carried out from June 16, 2021, to August 30, 2021; where the first 60 days were dedicated to recruitment and follow-up, and the remaining days to follow-up of the already admitted patients.

A total of 75 potential households were attended; of which only 43 households with a sample $n=133$ household contacts (DC), met the inclusion criteria to provide follow-up. 32 households out of the 75 visited were not admitted to the study because at least one of the household contacts was asymptomatic positive. The households that did not qualify had 42.5% of asymptomatic CD positive for Sars CoV-2 among their household contacts, which translates to 18.8% of the household contacts approached in the 2-month recruitment period of the initial visit.

The estimated incubation period was 6.2 ± 5.8 days. The cumulative incidence (CI) of Sars CoV-2 positive household contacts is 13.29% (95%CI: 7.52%, 19.06%) over the 20-day observation period. The cumulative incidence of asymptomatic positive household contacts (ADC) was 3.79% (95%CI: 0.54%, 7.03%) in 20 days; while the CI of symptomatic positive household contacts 9.50% (95%CI: 4.52%, 14.49%) in 20 days. The maximum incidence rate (IR) occurred in the first 5 days of follow-up with 15.9 (95%CI: 6.0, 25.9) positive cases per 1000 CD-day. The attack rate (AT) of our study group was 32.3%; the secondary attack rate (SAR) as well as the molecular conversion rate (MCR) was 11.28% (95%CI: 5.90%, 16.65%); the clinical attack rate (CR) was 8.27% (95%CI: 3.59%, 12.95%). The mean intra-household attack rate (IHAR) was 46.3% (95%CI: 28.06%, 64.54%) for the 11 households with positive household cases. The maximum value of the effective reproductive number R_t , was observed on the fifth day $R_t \approx 0.25$. The observed serial interval or Generational Rate (GR) was 10.1 days with a standard deviation of ± 5.9 days. Within the constellation of symptoms presented by symptomatic Sars CoV-2 positive household contacts, contacts who developed COVID-19 disease, the following were evidenced: fever 81.8%, sore throat 63.6%, rhinorrhea 45.5%, headache 45.5%, cough 36.4%, diarrhea 18.2%, nausea 18.2%.

These results observed in the dynamics of Sars CoV-2 transmission between the primary case and household contacts were within the following measures established by the Panamanian government in the Republic of Chiriquí: 1) isolation of the primary case 2) mandatory 14-day quarantine for household contacts of the primary case 3) vaccination of the general population. Therefore, it is inferred that these measures influenced the results observed; based on this premise, the spread of the Sars Cov-2 virus in household contacts was reduced and with a tendency to continue decreasing over time thanks to the adoption of the measures imposed.

1. INTRODUCCIÓN

La aparición de un agente infeccioso desconocido siempre es motivo de preocupación e incertidumbre. Dentro de este panorama toma importancia el coronavirus en 2019 (COVID-19), enfermedad originada en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei en China²; constituyendo una emergencia de salud pública. Resultando en alarma a nivel mundial al ser una emergencia en salud pública de preocupación internacional con impacto sociocultural, económico, político, etc. El 9 de marzo de 2020 la ministra de salud, Dra. Rosario Turner, en representación del ministerio de salud (MINSA) emiten el comunicado oficial del primer caso de COVID-19 en Panamá siendo el segundo país de centro américa después de Costa Rica en casos positivos. Luego de 11 días de transcurrido la detección del primer caso en Panamá se confirma el 20 de marzo de 2020 el primer caso en la Provincia de Chiriquí dentro de las estadísticas nacionales. Ante la situación originada en el país con la introducción de este nuevo agente infeccioso crearon protocolos de prevención y respuesta para contener la propagación del virus.

Debido a que toda la información que se tenía sobre este virus era en una población no latina, surgen las interrogantes: ¿Cuál es la propagación del COVID-19 en la población latina? ¿El virus presentará el mismo comportamiento en nuestra población? ¿Son buenas las medidas implementadas por el gobierno para detener la propagación?

Ante una enfermedad emergente como COVID-19 y las complicaciones inherentes al desconocimiento de esta, es necesaria la captación de la mayor información en el menor tiempo posible para afrontarla. Por tal motivo el realizar el estudio permitió registrar su comportamiento epidemiológico ajustado a nuestra población, siendo imprescindible para lograr un mejor entendimiento de la enfermedad.

2. METODOLOGÍA

2.1 Tipo de estudio

Estudio prospectivo longitudinal de intervención

2.2 Población de estudio

Se estudio a un total 133 contactos domiciliarios de casos COVID 19 detectados en el periodo comprendido entre el 16 de junio de 2021 y el 14 de agosto de 2021 repartidos en 43 hogares, donde el hogar representaba el caso primario COVID 19; y se realizó un seguimiento hasta el 30 de agosto de 2021 de aquellos contactos que ingresaron los últimos días del periodo de captación. Población 99.8% latina,

residentes en la provincia de Chiriquí, República de Panamá. La provincia de Chiriquí cuenta con una población estimada de 464 538 habitantes; en general los entornos cerrados, como los hogares, tienen una población definida que puede no mezclarse fácilmente con la comunidad circundante más grande y, por lo tanto, dichos entornos pueden proporcionar una forma estratégica de rastrear infecciones respiratorias emergentes y caracterizan los patrones de transmisión del virus porque el denominador puede estar bien definido. Además, la exposición está dentro del entorno y el seguimiento de contactos en hogar es generalmente más factible en este entorno.

2.3 Intervención ejecutada

Se realizó un hisopado nasofaríngeo y orofaríngeo secuencialmente a cada contacto domiciliario (CD). El primer hisopado se realizó el día de la visita, es decir día 1, posteriormente se realizó la toma de la muestra los días 5, 10, 15 y 20 correspondientes para cada hogar. Este procedimiento realizado según las normas de seguridad y con el adecuado equipo de protección personal (EPP). Todas las muestras fueron procesadas en el laboratorio de biología molecular de Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía (HMIJDDO) mediante una prueba de PCR en tiempo real según el protocolo del Instituto Conmemorativo Gorgas, prueba con una sensibilidad de 95.2% y especificidad 98.9%; garantizando la estandarización de la prueba.

2.4 Proceso de selección

Establecimos criterios de inclusión y exclusión para identificar a los hogares con los CD elegibles para el seguimiento. Dentro de los criterios utilizados para la selección de los participantes se resume lo siguiente: 1) aceptación por parte de los participantes con autorización escrita en un consentimiento informado para los mayores de edad, un asentimiento informado para mayores de 12 años menores de edad con consentimiento informado por parte de los tutores legales o un consentimiento informado de padres o tutores legales de menores de 12 años, 2) ser CD del caso primario captado durante el periodo indicado para el estudio, 3) CD debe ser asintomático al momento de la primera visita, 4) el CD debe resultar negativo por PCR en la primera visita, 5) se excluyen a los CD que presente una discapacidad o limitación cognitiva, 6) se excluyen los casos primarios por infección nosocomial, 7) se excluyen hogares con más de un contacto positivo.

Parte del propósito de los criterios de inclusión y exclusión; además de tener una estandarización de los participantes, es asegurar que existe una relación en

la cadena epidemiológica entre los casos primarios y sus contactos; además de asegurar que el caso primario es el primer caso del hogar.

2.5 Procedimientos para la recolección de datos

La información de los CP y los CD se obtuvo mediante el llenado de formularios específicos diseñados para fines del estudio, descritos en el protocolo de investigación. El formulario 1A destinado a obtener información del caso primario, el formulario 1B destinado para obtener información de los contactos del caso primario. En general de los formularios 1A y 1B obtuvieron información sobre variables demográficas, manifestaciones clínicas, condiciones patológicas preexistentes y periodos específicos. Los formularios N°5, N°10, N°15 y N°20 recopilaron información sobre el estado del paciente y resultado de la muestra; el número del formulario correspondía al día de la visita. Un diario de síntomas fue entregado a cada contacto para su llenado y recolectado el día 20. Además, se aplicó para cada muestra, el formulario para vigilancia del síndrome gripal y las neumonías virales y bacterianas o formulario de notificación obligatoria.

2.6 Análisis de datos

La información obtenida mediante los formularios 1A, 1B, N°5, N°10, N°15, N°20 y diario de síntomas se ingresaron y analizaron utilizando la plataforma de recolección de datos GO.DATA; software utilizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para seguimiento y estudio de enfermedades emergente. El software fue provisto por Dr. Raquel Medialdea-Carrera, epidemióloga de la OMS.

2.7 Aspectos éticos

El estudio cumplió con lo Declaración de Helsinki (64ª Asamblea General, Fortaleza, Brasil, octubre 2013); Informe de Belmont; normas y criterios éticos establecidos en los códigos nacionales de ética y/o leyes vigentes. La confidencialidad de los participantes fue respetada al asignarle un código alfanumérico para identificación.

El Comité Nacional de Bioética de la Investigación (CNBI) aprobó este estudio; referencia _EC-CNBI-2020-04-51.

3. RESULTADOS

3.1 Elegibilidad de los participantes

Se acudieron a un total de 75 hogares que presentaban solo una persona positiva, con una muestra de n=239 de CD posibles para ser participantes del estudio; de los cuales 43 hogares con una muestra n=133 de contactos domiciliarios cumplieron con todos los criterios para formar parte del estudio de investigación, representando un 57.3% de los hogares de casos primarios visitados y con una captación del 55.6% de los contactos domiciliarios posibles (figura 1).

Los 32 hogares rechazados con una muestra n=106 CD fueron descartados al detectar dentro de sus CD uno o más positivos mediante la prueba de PCR en la primera visita; siendo este grupo el 42.7% de los hogares descartados; perdiendo el 44.4% de los contactos domiciliarios posibles para el estudio. De los contactos domiciliarios posibles que fueron descartados; 45 (42.5%) resultaron positivos por Sars CoV-2, representando un total del 18.8% de CD asintomáticos en el periodo 60 días de captación; resultado corroborado por una prueba PCR en la primera visita.

Figura 1. Selección de hogares que cumplieron con los criterios para calificar como participantes del estudio.

Retiro de participantes

Un total de 39 (29.3%) participantes se retiraron en algún punto del estudio; estos distribuidos en 17 de los hogares ingresados en el estudio (figura 1). De estos 39 participantes; un 5.3% de contactos domiciliarios se retiraron en el quinto día de seguimiento, 8.3% en el décimo día de seguimiento,

9.0% en el día décimo quinto, 6.8% en el vigésimo día de seguimiento, sin hisopado el día de respectivo a su retiro. El 100% de los retirados presentaron resultados negativos en su última prueba PCR (gráfica 1).

Gráfica 1. Retiro de contactos domiciliarios y resultado de última prueba PCR. Todos los contactos domiciliarios que se retiraron del estudio no se les detectó presencia del virus Sars CoV-2 en su última prueba PCR.

3.2 Características demográficas, antecedentes patológicos y sintomatología de casos primarios

La media de edad de los casos primarios es de 37.1 ± 15.6 ; la mitad de estos tiene una edad menor o igual a 39 años en el periodo del estudio. El sexo masculino representó un 64% de la muestra de los casos primarios, el 36% restante, correspondería al sexo femenino. La nacionalidad panameña mostró ser el 95.4% de los CP; pero, con la presencia de la nacionalidad brasileña 2.3%, y la costarricense 2.3%. En el estudio la población latina representó el 98% de los casos primarios, el otro porcentaje se encontró pertenece a la etnia negra 2%. El número de habitaciones promedio del hogar del caso primario es de 5.7 ± 1.2 , el número de dormitorios de 2.9 ± 0.9 . El tamaño del hogar o número de contactos domiciliarios por caso primario es de 3.1 ± 1.3 (figura 2).

Figura 2. Representación gráfica de promedio de contactos por caso primario.

El 25.6% (11) de casos primarios tienen antecedentes personales patológicos (APP); con los siguientes diagnósticos dentro de este grupo: hipertensión 45.5%, diabetes mellitus tipo 2 27.3%, obesidad 18.8%, asma 18.2%, urticaria 9.1%, fibromialgia 9.1%, vasculopatía 9.1%, epilepsia 9.1% (gráfica 2).

Gráfico 2. Antecedentes personales patológicos de los casos primarios. Se utilizó la muestra $n=11$ de casos con antecedentes patológicos para indicar la prevalencia por enfermedad.

Se encontró que 5(11.6%) de los casos primarios era asintomático, siendo 38(88.4%) sintomáticos. Dentro de cuadro clínico entre los casos primarios sintomáticos se mencionan: cefalea 65.8%, tos 52.6%, fiebre 52.6%, rinorrea 44.7%, dolor de garganta 42.1%, mialgias 39.5%, disnea 23.7%, diarrea 23.7%, artralgia 23.7%, dolor de espalda 15.8%, náuseas 7.9%, vómito 5.3%, conjuntivitis 5.3%, astenia 2.6% y desaturación de oxígeno 2.6% (gráfica 3). Se presentó una hospitalización de entre los casos primarios, y del estudio en general.

Gráfica 3. Manifestaciones clínicas de casos primarios. Se utilizó la muestra $n=38$ de casos primarios sintomáticos para indicar el porcentaje de síntomas dentro de los casos primarios.

TABLA 1. RESUMEN DE DATOS DEMOGRÁFICOS, SINTOMATOLOGÍA, CONDICIONES PREXISTENTES Y HOSPITALIZACIONES DE CASOS PRIMARIOS	
CARÁCTERÍSTICA	RESULTADO
EDAD	37.1±15.6
SEXO MASCULINO %	64%
NACIONALIDAD PANAMEÑA	95.40%
POBLACIÓN LATINA	98%
TAMAÑO DE HOGAR	3.1±1.3
NÚMERO DE HABITACIONES	5.7±1.2
DORMITORIOS	2.9±0.9
ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÓGICOS	25.60%
CASOS ASÍNTOMÁTICOS	11.60%
CASOS SINTOMÁTICOS	88.40%
HOSPITALIZACIONES	1.00%

Tabla 1. Resumen de datos de casos primarios. El símbolo ± representa la desviación estándar.

3.3 Características demográficas de contactos domiciliarios.

La media de edad de los contactos domiciliarios es de 30.1±19.7 y la mitad de estos contactos tiene una edad menor o igual a 24 años. El sexo femenino represento un 60.2% de los contactos, el 39.8% restante masculino. La nacionalidad panameña resulto ser el 97% de los contactos, con la presencia brasileña en un 1.5%, y la costarricense con el otro 1.5%. La población latina abarcó a los contactos domiciliarios, y con solo 0.8% de la etnia negra.

El 18.0% de los contactos domiciliarios tienen antecedentes personales patológicos; con los siguientes diagnósticos dentro de este grupo: hipertensión 58.3%, asma 29.2%, diabetes 25.0%, obesidad 8.3%, hipotiroidismo 4.2%, endometriosis 4.2%, VIH 4.2% y dermatitis atópica 4.2% (gráfica 4).

Gráfica 4. Antecedentes personales patológicos de los contactos domiciliarios. Se utilizó la muestra n=24 de contactos domiciliarios con antecedentes patológicos para mostrar la prevalencia por enfermedad.

TABLA 2. RESUMEN DE DATOS DEMOGRÁFICOS Y CONDICIONES PREXISTENTES DE CONTACTOS DOMICILIARIOS	
CARÁCTERÍSTICA	RESULTADO
EDAD	30.1±19.7
SEXO FEMENINO %	60%
NACIONALIDAD PANAMEÑA	97.00%
POBLACIÓN LATINA	100%
ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÓGICOS	18.00%

Tabla 2. Resumen de datos de contactos domiciliarios. El símbolo ± representa la desviación estándar.

3.4 Periodo de incubación del agente etiológico Sars-CoV-2

El periodo de incubación del virus observado dentro del periodo de estudio fue de 6.2 días con una desviación estándar de ±5.8 (gráfica 5).

Gráfica 5. Periodo de incubación del virus Sars CoV-2. 6.2 ±5.8 días. La línea central refleja la media de días.

3.5 Transmisión de Sars CoV-2 en los contactos domiciliarios

La incidencia acumulada de contactos domiciliarios positivos por Sars CoV-2 es de 13.29% (IC95%: 7.52%, 19.06%) en el periodo de 20 días de observación. La mayor incidencia de contactos domiciliarios positivos se observó en el quinto día de seguimiento con un 7.94% (IC95%, 6.85%, 9.02%); siendo este también el día con la mayor probabilidad de ser positivo, con 7.31% (IC95%: 6.26%, 8.25%); seguido por el décimo día de seguimiento con una incidencia de 1.90% (IC95%: 0.70%, 3.11%) y una probabilidad de ser positivo de 1.87% (IC95%: 0.68%, 3.06%); el décimo quinto día con una incidencia de 2.20% (IC95%: 0.50%, 3.90%) con una probabilidad de ser positivo de 2.15% (IC95%: 0.47%, 3.83%) y el vigésimo día con una incidencia de 1.25% (IC95%: 0.00%, 2.79%) y una probabilidad de ser positivo de 1.23% (IC95%: 0.0%, 2.77%) (gráfica 6). La incidencia acumulada de contactos domiciliarios positivos asintomáticos (CDPA) fue de 3.79% (IC95%: 0.54%, 7.03%) en 20 días; mientras

que la IA de contactos domiciliarios positivos sintomáticos 9.50% (IC95%: 4.52%, 14.49%) en 20 días (gráfica 7). La tasa de incidencia (TI) máxima se presentó en los primeros 5 días de seguimiento con 15.9 (IC95%: 6.0, 25.9) casos positivos por 1000 CD-día; la TI del día sexto al décimo fue de 3.8(IC95%: 0.0, 9.1) casos por 1000 CD-día; del décimo primer día de seguimiento al décimo quinto día fue de 4.4(IC95%: 0.0, 10.5) casos por 1000 CD-día; del décimo sexto día al vigésimo día fue de 2.5(IC95%: 0.0, 7.4) casos por 1000 CD-día (gráfico 8). Además, se estimó la probabilidad de estar libre de enfermedad; la cual para el día 20 de seguimiento fue de 87.22% (IC95%; 82.58%, 91.8%) (gráfica 9).

La tasa de ataque (TA) de nuestro grupo de estudio fue del 32.3%; la tasa de ataque secundario (TAS) al igual que la tasa de conversión molecular (TCM) fue de 11.28% (IC95%: 5.90%, 16.65%); la tasa de ataque clínica (TAC) fue de 8.27% (IC95%: 3.59%, 12.95%). La tasa de ataque intrafamiliar (TAIF) media fue de 46.3% (IC95%: 28.06%, 64.54%) en relación con los 11 hogares que presentaron casos domiciliarios positivos (gráfico 10).

El número reproductivo básico R_0 calculado es de 0.35 (IC95%: 0.15, 0.54) para esta muestra de $n=43$ casos primarios. El número reproductivo efectivo R_t para el día inicial era igual a cero, para el quinto día $R_t \approx 0.25$; para el décimo día $R_t \approx 0.06$; para el día 15 $R_t \approx 0.07$ y al vigésimo día de seguimiento $R_t \approx 0.20$ (gráfica 11, 12). El intervalo de serie o Tasa Generacional (TG) observado fue de 10.1 días con una desviación estándar de ± 5.9 días. No se presentaron casos graves en los contactos domiciliarios.

Gráfico 6. Incidencia de contactos domiciliarios positivos por día de seguimiento con respecto a la muestra $n=133$ de contactos domiciliarios. Seguimiento de 20 días.

Gráfica 7. Incidencia de contactos domiciliarios positivos sintomáticos vs contactos domiciliarios positivos asintomáticos por día de seguimiento.

Gráfica 8. Tasa de incidencia de contactos domiciliarios positivos por cada 1000 contactos domiciliarios-día.

Gráfico 9. Curva de supervivencia. Probabilidad de estar libre de enfermedad a los 20 días de seguimiento.

Gráfica 10. Tasa de ataque intrafamiliar, observada en los 11 hogares que presentaron casos secundarios.

Gráfico 11. Número reproductivo efectivo sin considerar las pérdidas de participantes en el estudio, con el número $n=43$ casos primarios ingresados al estudio.

Gráfica 12. Número reproductivo efectivo considerando las pérdidas durante el estudio.

3.6 Características demográficas de contactos domiciliarios positivos (CDP) por Sars CoV-2.

Un total de 4(3.0%) contactos domiciliarios (CD) resultaron asintomáticos positivos por Sars CoV-2, representando el 26.7% del total de contactos domiciliarios positivos (CDP); 11(8.3%) representó el número de CDPS, representando el 73.3% de los contactos domiciliarios positivos. 11.3% de los contactos domiciliarios presentaron sintomatología respiratoria sin ser positivos a las pruebas PCR realizadas. Los CDP tenían una edad media de 30.7

± 19.7 años, el 53.3% de este grupo era femenino y 46.7% masculino. El 100% de la población de los CDP fue latina, siendo el 86.7% panameños y el 13.3% faltantes brasileños. La media de contactos por caso primario dentro de los hogares que presentaron casos secundarios fue de 3.6 ± 1.7 contactos domiciliarios por caso primario. La media de días que mantuvieron algún tipo de contacto con el caso primario mientras este estuvo enfermo fue de 2.4 ± 1.7 días; del cual 66.7% mantuvo un contacto directo durante ese periodo con el caso.

En relación con los contactos domiciliarios asintomáticos positivos (CDPA) por Sars CoV-2; la media de edad fue de 27.8 ± 23.2 años, el 50% de la población era panameña y el otro 50% brasileña, todos latinos. Estos CDPA mantuvieron un tiempo promedio de 2 ± 1.2 días de contacto con el CP mientras estuvo enfermo; siendo este contacto categorizado en todos los CDPA como directo.

Gráfica 13. Tiempo de exposición del contacto domiciliario positivo con el caso primario mientras este estuvo enfermo. Los números expresan la cantidad de días.

3.7 Sintomatología de los contactos domiciliarios positivos por Sars CoV-2 (Manifestaciones clínica de COVID-19).

Dentro de la constelación de síntomas que presentaron los contactos domiciliarios positivos por Sars CoV-2 sintomáticos; es decir contactos COVID 19 positivos sintomáticos, se evidenció: fiebre 81.8%, dolor de garganta 63.6%, rinorrea 45.5%, cefalea 45.5%, tos 36.4%, diarrea 18.2%, náusea 18.2%, pérdida de gusto 9.1%, anosmia 9.1%, artralgia 9.1%, cialgia 9.1%, vómitos 9.1%, escalofríos 9.1%, disnea 9.1% (gráfica 14). Ningún paciente presentó enfermedad grave, ni ameritó hospitalización.

Gráfica 14. Manifestaciones clínicas del COVID-19.

3.8 Modelaje predictivo del comportamiento del Sars CoV-2

La gráfica 15 refleja la prolongación del tiempo de aparición de un caso secundario de Sars CoV-2 con relación a la edad generacional; dependiente del número reproductivo calculado en un periodo específico.

Gráfica 15. Modelo predictivo de la transmisión de Sars CoV-2. Se utilizó la tasa de generación observada durante el estudio para la creación del modelo.

4. DISCUSIÓN

Nuestro estudio de contactos domiciliarios de pacientes positivos por Sars CoV-2 permite observar la dinámica de transmisión del virus Sars CoV-2 de forma prospectiva; los criterios de inclusión y exclusión conceden un orden en relación con el portador inicial del virus, debido a que para ser elegible uno de los criterios más importantes para que los contactos domiciliarios formasen parte del estudio era ser asintomáticos, negativos por PCR en la primera visita y solo un caso primario positivo en el hogar. Esto brindaba seguridad, de que el caso primario captado era ciertamente el portador inicial del virus dentro de su entorno familiar; y no se presentaran confusiones en relación con quien diseminaba el virus, logrando identificar la dirección

de la transmisión. Otro aspecto para considerar dentro del estudio de nuestros CD era que al ser parte de un entorno cerrado; como lo es una casa, además de ser un entorno un poco más controlado para observar; era que se aseguraba un contacto directo o indirecto con el caso primario. Debido a la exigencia de los criterios de exclusión, de los 75 hogares posibles para formar parte del seguimiento, solo 43 lograron cumplir en su totalidad con las pautas establecidas, representando un total de 133 contactos domiciliarios elegibles para seguimiento. Pero, gracias a que se tomaba en consideración estrictamente que los contactos domiciliarios fueran asintomáticos en la visita inicial, 45(18.8%)¹³ de los 239 contactos domiciliarios resultaron asintomáticos positivos por Sars CoV-2. Identificando un número considerable de personas capaces de transmitir el virus, a las cuales por ser asintomáticos no se les realizaba la prueba, a pesar de haber tenido contacto con el caso primario. Probablemente por el volumen de casos a los cuales se les debía dar seguimiento o por las limitantes de los reactivos para realizar las pruebas.

Los 43 hogares representaban un caso primario por hogar; de estos casos primarios se derivaron los 133 contactos domiciliarios. La media de contactos domiciliarios era de 3.1 ± 1.3 por caso primario. El número de habitación promedio por hogar fue de 5.7 ± 1.2 ; de las cuales las destinadas para dormir (dormitorios) eran de 2.9 ± 0.9 . Lo que señala que se lograba con estas proporciones ubicar al caso primario en un dormitorio destinado para su aislamiento; afirmando que el caso primario ciertamente tenía espacio físico para su aislamiento y distanciamiento de sus contactos domiciliarios.

Se logró que los contactos domiciliarios de estudio fueran en su mayoría latina (99.8%); siendo importante destacar este punto, pues se considera la etnia y la ubicación geográfica como datos pertenecientes a nuestra población. La relación masculino y femenino fue relativamente distribuida uniformemente, y la edad de los contactos constituía rangos de edad amplios. Lo que proporcionaba una muestra de contactos domiciliarios heterogénea, lo que provee una amplia gama de características para la generalización de resultados.

El periodo de incubación del virus Sars CoV-2 observado fue de 6.2 ± 5.8 días; similar a los 5.2 días descrito en un estudio de transmisión temprana en Wuhan (Li Q, et al 2020)⁴. Al extender el tiempo de seguimiento por un periodo de 20 días, se dio oportunidad a conocer si el periodo de incubación se extendía estos rangos de días como se había observado en regiones de Europa⁵.

Como la investigación se desarrolló en los meses de junio, julio y agosto de 2021; las medidas establecidas⁶ para disminuir el contagio del Sars CoV-2 consideradas importantes para el estudio, se encontraban: 1) aislamiento domiciliario del caso primario 2) cuarentena obligatoria a los contactos domiciliarios del caso primario por un periodo de 14 días, 3) vacunación. Por lo que la dinámica de transmisión del virus entre los contactos domiciliarios se observó dentro de este contexto.

Para la evaluación de las acciones preventivas implementadas por el gobierno de Panamá en la provincia de Chiriquí, se analizaron las siguientes medidas de frecuencia: 1) incidencia acumulada¹⁰ de CDP por Sars CoV-2; que fue de 13.29% en un periodo de 20 días de seguimiento, con este dato obtenemos el cambio de estado de negativo a positivo; vemos el riesgo que presenta una población susceptible (CD) a desarrollar la enfermedad. Al valorar este número vemos que este riesgo es relativamente bajo con las condiciones en las que estaban los contactos domiciliarios. Si observamos la incidencia por día de seguimiento, en la gráfica 6, vemos que el riesgo a positivar es mayor en los primeros 5 días posteriores al contacto con el caso primario; pero con tan solo un 7.31% de probabilidad de contagio, que continúa siendo bajo. Además, la probabilidad de positivar continua en descenso a partir del quinto día con un riesgo relativo menor al 3% de contagio. En cuanto a contactos domiciliarios sintomáticos la IA fue de 9.50%(IC95%: 4.52%, 14.49%) poco más del doble de los contactos domiciliarios positivos asintomáticos con una IA de 3.79%(IC95%: 0.54%, 7.03%) en el periodo de 20 días observados; relación que ejemplifica la capacidad del virus para infectar e inducir enfermedad en los infectados, 2) la tasa de incidencia o densidad de incidencia expresó su pico en los primeros 5 días de seguimiento con 15.9 (IC95%: 6.0, 25.9) casos positivos por 1000 CD-día; esta medida expresa la velocidad con la que se desarrolla un evento; debido a que el número de individuos que pasan del estado sano al estado enfermo durante cualquier periodo depende de tres factores: a) del tamaño de la población, b) de la amplitud del periodo de tiempo, y c) del poder patógeno de la enfermedad sobre la población. La tasa de incidencia mide este poder; en este sentido sería la velocidad de aparición de casos positivos entre los contactos domiciliarios en un tiempo determinado. Esta tasa de cambio instantáneo fue disminuyendo con los días hasta 2.5(IC95%: 0.0, 7.4) casos positivos por 1000 CD-día al final del periodo de observación como se aprecia en la gráfica 8; apreciamos como desacelera en el tiempo de 20 días observados con la implementación

de las medidas descritas, 3) Se realizó una curva de supervivencia para analizar la probabilidad de estar libre de enfermedad durante los días de seguimiento, resultando que para el día 20 de seguimiento la probabilidad que permanecer negativo o libre de contagio fue de 87.22%, porcentaje bastante alto dentro de las condiciones establecidas gracias a las medidas preventivas.

Otras métricas utilizadas para evaluar la dinámica de transmisión fueron las tasas de ataque. Se calculó que la tasa de ataque fue de 32.3%, esta medida nos informa sobre la intensidad de la introducción de la infección en nuestro grupo de estudio; es decir, existía una relación de aproximadamente 32 casos primarios por cada 100 contactos domiciliarios. Continuando con el análisis de las tasas de ataque; se observó una tasa de ataque secundario al igual que una tasa de conversión molecular de 11.28%; esta nos informa sobre la capacidad de diseminación interhumana y sobre la infectividad general, lo que fue bajo para nuestra población de estudio, pues la transmisión del virus fue baja. Para profundizar se detalló la tasa de ataque intrafamiliar en los 11 hogares que presentaron casos secundarios, la media fue de 46.3%(IC95%: 28.06%, 64.54%); siendo esta una tasa de ataque secundaria refleja la infectividad del virus, que para este caso es moderada en el entorno familiar y que si incluimos que el tiempo de último contacto (directo o indirecto) promedio entre los CD y el CP fue de 2 ± 1.2 días, explicaría este valor. Pero al englobar todos estos aspectos, aun así, vemos como se contiene la diseminación del patógeno con las medidas implementadas.

En la dinámica de transmisión de esta investigación se estudió el número reproductivo^{8,9}. El número reproductivo básico R_0 es una medida intrínseca del proceso infeccioso, este parámetro que para este estudio fue $R_0 \approx 0.35$ (IC95%: 0.15, 0.54); pese que se realizó su cálculo, este indicaría el promedio de casos secundarios derivados por cada caso en un determinado momento de la epidemia en una población completamente susceptible; por lo que no es adecuada su utilización o aplicación. Este número no reflejaría el proceso en la transmisión puesto que, para su estudio, como se mencionó anteriormente, la población debería estar completamente susceptible; pero con la implementación de las vacunas, las infecciones previas que inducían inmunidad a los contactos domiciliarios no permiten un panorama adecuado en su valoración. Es por ello que se estimó el número reproductivo efectivo R_t , el cual es similar al R_0 , pero no asume la completa susceptibilidad de la población y se puede aplicar a poblaciones en donde existe un grado de inmunidad al incluir dentro

de su cálculo a personas susceptibles como no susceptibles; así que con su estimación se conoce parte del efecto que tienen las vacunas o inmunidad natural sobre la transmisión. Debido a que el primer día de seguimiento era necesario que todos fueran negativos, el número reproductivo efectivo para este día fue 0; pero los seguimientos posteriores reportaron los siguientes resultados: para el quinto día $R_t \approx 0.25$; para el décimo día $R_t \approx 0.06$; para el día 15 $R_t \approx 0.07$ y al vigésimo día de seguimiento $R_t \approx 0.20$; este indicador que permite visualizar el comportamiento epidemiológico o capacidad de transmisibilidad, se mantuvo siempre por debajo de 1; indicando que el brote esporádicamente tendería a detenerse y terminar en cierto punto, recordando que si fuese mayor a 1 el brote tendería a crecer y perpetuar la epidemia. Este indicador señala que la inmunidad, sea natural o por vacunación, favorecían el control del brote; y que el aislamiento del caso primario y la cuarentena obligatoria por 14 días contribuían a un descenso de la propagación del virus. Este indicador; aun siendo bajo, consideró la pérdida de participantes en su formulación. Por lo que el último día de seguimiento pareciese acercarse al del quinto día, pero se señala que, para este periodo, ya los participantes se les permitía salir de su cuarentena y la dinámica de transmisión en este punto se entorpece por la posibilidad que el contagio no fue por el caso primario inicial, sino que fue por otro medio. Al observar como la propagación; pese a que era baja, se presentaba en los primeros 5 días y desde entonces disminuía, orienta a que las medidas preventivas son cruciales en los primeros días. Si se guían las fuerzas en estos primeros días, se conseguiría reducir aún más el número de casos secundarios.

Entonces tenemos que, para efectos prácticos, al considerar la salida de cuarentena para los días de seguimiento 15 y 20; que la transmisión del Sars Cov-2 con las medidas implementadas es mayor en los primeros 5 días y desde ese punto tiende a disminuir con el paso del tiempo.

Otro indicador importante observado en el periodo de estudio fue la tasa generacional o intervalo de serie, pues muestra el periodo promedio entre un caso y el siguiente, parámetro que permite valorar la escala de tiempo en que se presentaría un nuevo caso; contribuyendo junto con el número reproductivo para observar el crecimiento o propagación de una enfermedad. El tiempo observado para nuestro intervalo de serie fue de 10.1 ± 5.9 días; un número bastante alto en comparación a los 4.8 ± 2.3 días utilizado para estimaciones de número reproductivos en plataformas como harvardanalytics que se guían

con el intervalo de serie promedio en distintos estudios. Este valor se prolongó posiblemente por el espacio de tiempo que se brindaba para la observación de nuevos casos; recordando que posterior al día 15 de seguimiento las personas podían salir de cuarentena y exponerse a otro caso positivo sin que necesariamente fuese un contagio del caso primario inicial. A pesar de esto; al utilizar tasa generacional con la relación instantánea del R_t se apreciaba la evolución de la transmisión en el tiempo, como se observa en la gráfica 15; donde se prolongaba el tiempo de aparición de casos nuevos con R_t tan bajos, prácticamente no se generarían casos, pues sería necesario una exposición continua para la generación de casos. Indicativo que la velocidad de propagación nuevamente tendería a disminuir en estas circunstancias.

La sintomatología observada en los contactos domiciliarios positivos que desarrollaron la enfermedad COVID-19 se distinguieron: la fiebre 81.8%, dolor de garganta 63.6%, rinorrea 45.5%, cefalea 45.5%, tos 36.4%, diarrea 18.2%, náusea 18.2%; cuadro clínico similar al descrito en el informe de la Organización Mundial de la Salud China donde predominaba la fiebre 87.9%, tos seca 67.7%, fatiga 38.1%. Se identificó a la fiebre como síntoma característico, dentro de la sintomatología respiratoria; mas no un síntoma patognomónico de la enfermedad COVID -19, razón por la que se utilizaba como método de tamizaje en lugares públicos o prueba de entrada a establecimientos. No se presentaron casos graves en los contactos domiciliarios. Se identificaron 15 casos de contactos domiciliarios con sintomatología respiratoria, pero con prueba de PCR negativa; dando lugar a la duda de la existencia de falsos negativos en los contactos domiciliarios o simplemente las manifestaciones clínicas eran causadas por otro patógeno.

4.1 Limitantes

Al ser un estudio prospectivo, aún contando con un protocolo como guía para el desarrollo del estudio; no se puede conseguir en su totalidad predecir el curso de la investigación. Por lo que se presentaron varios inconvenientes en su ejecución como se enlistan a continuación:

- 1) El periodo deseado para captar a los participantes era el primer día en que se comunicaba el resultado positivo; pero esta información se nos proporcionaba con un desfase 1, 2 o 3 días posteriores a la comunicación del resultado positivo al caso

primario. Debido a que se dilataba el tiempo de captación, este permitía que los contactos domiciliarios desarrollasen síntomas, haciéndolos no elegibles para el estudio; que se traduce a menor captación de participantes.

- 2) Debido a que no se podía influir en las medidas establecidas y por el desfase en los días de captación; los hogares ya presentaban un número variable de días en cuarentena en su primera visita. Por lo que la mayoría de los contactos domiciliarios para los días de seguimiento 15 y 20 ya no estaban obligados a continuar con la cuarentena; alterando la dinámica de transmisión de los casos secundarios observados en estos días de seguimiento, debido a que se pierde la relación caso primario con su contacto domiciliario al poder este interactuar en otro entorno o en su defecto volver a interactuar con el caso primario al salir este de su aislamiento sin una prueba que indique que ya no es portador del virus. Dejando la interrogante ¿son estos casos positivos, secundarios al caso primario, en estas fechas de seguimiento?
- 3) Al presentar un caso positivo en el hogar, la cuarentena se extendía por otros 14 días de cuarentena, lo que promovía el retiro de participantes.
- 4) La distancia entre los hogares limitaba el seguimiento de los participantes; por lo que la captación de participantes se limitó a los distritos de David, Dolega, Bugaba, Boquerón y Alanje.
- 5) Con los 133 contactos domiciliarios no se consiguió una muestra representativa para inferir sobre la provincia de Chiriquí; pero al reducir los distritos donde se reclutan los participantes, la muestra es representativa para estas regiones con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 8.5%

5. CONCLUSIONES

El periodo de incubación observado del virus Sars CoV-2 es de 6.2 ± 5.8 días; similar a los 5.2 días descrito en un estudio de transmisión temprana en Wuhan (Li Q, et al 2020).

El riesgo a presentar la enfermedad siendo un contacto domiciliario en un periodo de 20 días fue bajo al observar la incidencia acumulada de 13.29%(IC95%: 7.52%, 19.06%); siendo los

primeros 5 días el periodo de mayor riesgo, pero que a partir de entonces el riesgo disminuye con el paso de los días.

La probabilidad de estar libre de enfermedad al día 20 era alta 87.22% (IC95%; 82.58%, 91.8%).

La velocidad de propagación del virus presentó su pico en los primeros 5 días de seguimiento con 15.9 (IC95%: 6.0, 25.9) casos positivos por 1000 CD-día; desacelerando los siguientes periodos de seguimiento. Mostrando una tendencia a detenerse a lo largo del tiempo.

El grado de contagiosidad observado con la tasa de ataque secundario (TAS) al igual que la tasa de conversión molecular (TCM) de 11.28%(IC95%: 5.90%, 16.65%) evidenció un valor pequeño a pesar de que la tasa de ataque era moderada (32.3%). Al comparar la tasa de ataque clínica (TAC) de 8.27%(IC95%: 3.59%, 12.95%) con el cálculo de la tasa de conversión molecular; vemos que la infectividad del virus es mayor que su patogenicidad.

El número reproductivo efectivo R_t , se mantuvo siempre por debajo de 1 en todos los periodos de seguimiento; lo que indica que la enfermedad no se propagará y tenderá a extinguirse. Pero es importante tener en cuenta que tanto el número reproductivo, así como las tasas de ataque son estimaciones y pueden variar según diferentes factores; como las interacciones entre el patógeno y el huésped, las características de la transmisión del patógeno y las medidas de control que se implementen.

Se observó que 45(18.8%) de los 239 contactos domiciliarios abordados en el periodo de 20 días resultaron asintomáticos positivos por Sars CoV-2. Identificando un número considerable de personas capaces de transmitir el virus, a las cuales por ser asintomáticos no se les realizaba la prueba, a pesar de haber tenido contacto con el caso primario.

Debido a que estos resultados se observaron con contactos domiciliarios puestos en cuarentena, con su caso primario en aislamiento y ya con la implementación de vacunas en la población en general; se puede inferir que la propagación del virus en estos entornos es baja y con tendencia disminuir gracias a las medidas implementadas para la prevención y reducción del contagio.

Las observaciones posteriores a los días de seguimiento 15 y 20; no son significativas, puesto que se pierde el orden en la dinámica de la transmisión cuando el contacto domiciliario y el caso primario vuelven a interactuar al terminar su periodo de cuarentena y aislamiento respectivamente sin una

prueba que muestre que el CD no es portador del virus. Así como la interacción con otros entornos.

Los esfuerzos para la prevención y reducción de la propagación del virus deben intensificarse los primeros 5 días posteriores a la exposición con un caso primario; puesto a que se observó en todas las medidas que este es el periodo con mayor riesgo a presentar la enfermedad.

DISPONIBILIDAD DE DATOS

Los archivos que contienen los datos utilizados para respaldar las conclusiones de este estudio se encuentran de manera física y de forma digital en el software GO.DATA., bajo la custodia del autor.

CONFLICTO DE INTERESES

Jurden Valdés, Jean Vega, Jorge Serrano, Ramón Saldaña, Manuel Nazas, Lorena Noriega y Héctor caballero no presentan conflicto de intereses.

AGRADECIMIENTOS

Este estudio fue respaldado por la Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación SENACYT. Agradecemos el apoyo brindado por el equipo de respuesta rápida y epidemiología del Ministerio de Salud de Chiriquí (MINSa) y la Caja de Seguro Social de Chiriquí; en especial al equipo de trazabilidad liderado por la Dra. Moreno. Al Dr. Pablo Acosta, nuestro profesor y miembro del equipo de epidemiología del MINSa. A los colaboradores que apoyaron en la logística y recolección de datos, Lic. Abraham Jordan, Dr. Nataly Gómez, Lic. Diana Araúz; sin ellos hubiese sido imposible lograr los objetivos. A todos los miembros del equipo de investigación COVID-19 108.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

1. BBC News. (11 de febrero de 2020). Coronavirus disease named Covid-19 [Comunicado de prensa]. Recuperado el 11 de febrero de 2020, de <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51466362>
2. World Health Organization. (2020). COVID-19: Cronología De La Actuación De La OMS [Documento en línea]. Recuperado el 17 de abril de 2020, de <https://www.who.int/es/news-room/detail/08-04-2020-who-timeline---covid-19>
3. Ministerio de Salud de Panamá. (2020). Panamá Confirma Primer Caso De COVID-19 [Documento en línea]. Recuperado el 17 de abril de 2020, de <http://www.minsa.gob.pa/noticia/panama-confirma-primer-caso-de-covid-19>

4. Li, Q., Guan, X., Wu, P., Wang, X., Zhou, L., Tong, Y., Ren, R., Leung, K., Lau, E., Wong, J., Xing, X., Xiang, N., Wu, Y., Li, C., Chen, Q., Li, D., Liu, T., Zhao, J., Liu, M., Tu, W., Chen, C., Jin, L., Yang, R., Wang, Q., Zhou, S., Wang, R., Liu, H., Luo, Y., Liu, Y., Shao, G., Li, H., Tao, Z., Yang, Y., Deng, Z., Liu, B., Ma, Z., Zhang, Y., Shi, G., Lam, T., Wu, J., Gao, G., Cowling, B., Yang, B., Leung, G., & Feng, Z. (2020). Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel Coronavirus-Infected Pneumonia. *New England Journal of Medicine*, 382(13), 1199-1207.

5. 2020. INFORME TÉCNICO Nuevo coronavirus 2019-nCoV. España, pág. 5

6. Comunicados COVID 19. (Documentos en línea): <https://www.minsa.gob.pa/informacion-salud/comunicados-covid-19>

7. World Health Organization. (2020). Household Transmission Investigation Protocol for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (2nd ed.) [Documento en línea]. Disponible en: <https://www.who.int/emergencias/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/early-investigations>

8. Gil Cuesta, J., & Vaqué Rafart, J. (2008). Aspectos básicos de la transmisibilidad. *Vacunas*, 9(1), 25–33. [https://doi.org/10.1016/s1576-9887\(08\)71918-6](https://doi.org/10.1016/s1576-9887(08)71918-6)

9. The Basic Reproduction Number: R Naught | ATrain Education. (n.d.). www.etrainceu.com. <https://www.etrainceu.com/content/3-basic-reproduction-number-r-naught>

10. Moreno-Altamirano, A., López-Moreno, S., & Corcho-Berdugo, A. (2000). Principales medidas en epidemiología. *Salud Pública de México*, 42(4), 337–348.

11. Van Doremalen, N., Bushmaker, T., Morris, D., Holbrook, M., Gamble, A., Williamson, B.,

12. Tamin, A., Harcourt, J., Thornburg, N., Gerber, S., Lloyd-Smith, J., de Wit, E. and Munster, V., 2020. Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV 1. *New England Journal of Medicine*, 382(16), pp.1564-1567.

13. Bai, Y., Yao, L., Wei, T., Tian, F., Jin, D., Chen, L. y Wang, M. (2020). Presunta transmisión portadora asintomática de COVID-19. Recuperado el 17 de abril de 2020.